

Guía N°1

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°1

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

¿Qué tal amigas y amigos?

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Recordaremos el trabajo que realizamos el periodo anterior y conoceremos resultados preliminares de la “**Encuesta ReCiBa**”, identificando la percepción de las personas sobre la basura en las playas. Además, analizaremos y reflexionaremos cómo fue esta investigación y contrastaremos los resultados obtenidos en cada país.

Damos la bienvenida a las nuevas escuelas que se incorporan a partir de esta 2da mitad del año a la Red ReCiBa.

Quienes participaron en la fase anterior desarrollaron la primera investigación colaborativa de la Red. A través de esta investigación, de tipo social, pudimos conocer lo que piensan las personas sobre la basura en sectores costeros.

Luego de este breve receso, recordaremos lo realizado hasta ahora por los(as) estudiantes de la **Red ReCiBa**.

Entre todos comenten...

¿Qué actividades recuerdan del periodo pasado?

¿Qué fue lo que más les gustó sobre la encuesta?

¿Qué fue lo que menos les gustó sobre la encuesta?

Recuerden algunas opiniones de las personas encuestadas y compartan qué piensan respecto a estas opiniones.

Guía N°1

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

ACTIVIDAD 1: Revisemos y comentemos la presentación resumen

Hemos preparado una presentación Power Point en la que aparece el trabajo realizado por los(as) estudiantes ReCiBa en la primera mitad del año 2019. Ahora revisaremos el trabajo de todos los miembros de la Red.

1. Transformen la sala de clases en un cine y proyecten la presentación.
2. Revisen y comenten con su profesor(a) y compañeros(as), cada diapositiva, guiándose con las preguntas al reverso de la hoja.

Una de las habilidades más importantes a desarrollar, es la observación reflexiva: **ver, pensar y cuestionar** aquello que se observa.

Por lo tanto, dediquen el tiempo que estimen conveniente para reflexionar y debatir todas las preguntas, y si surgen más, adicional a las presentadas, ¡Adelante, los(as) científicos(a)s estamos en constante cuestionamiento!

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

❖ Sobre el público encuestado

- ¿Cuántas personas fueron encuestadas por país?

- ¿Cuántas personas fueron encuestadas por toda la Red ReCiBa?

❖ Sobre el lugar costero escogido

- ¿Cuál es el tipo de lugar costero más frecuente entre los(as) encuestados(as)?

- ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan?

- ¿La cantidad de basura ha cambiado en los lugares? ¿Qué piensan sobre eso?

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

❖ Sobre la conducta de las personas

- ¿Qué tan seguido se llevan la basura para botarla en un basurero?

- ¿Las personas encuestadas han dejado esos lugares por la cantidad de basura?

❖ Sobre la basura marina

- ¿Cuánto han oído hablar las personas sobre basura marina?

- ¿Cuánto saben las personas sobre la basura marina?

- ¿Cuáles son las principales fuentes de basura que han identificado los(as) encuestados(as)?

Guía N°1

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Este semestre desarrollaremos la 2^{da} investigación colaborativa y veremos los impactos de la basura marina. Para conocer esto, comenzaremos a trabajar con el cuento **“La Hermandad de las Tortugas”** que narra el reencuentro de tres hermanas tortugas y los problemas que enfrentan con las basuras marinas.

Te invitamos a que comiences el viaje por el océano Pacífico con la **“Hermandad de las tortugas”**. Léelo cuantas veces quieras y responde las preguntas que están al final del cuento.

¡Para la próxima clase es importante que hayan leído el cuento, trabajaremos con él todo el semestre!